

O USO DAS TICS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

[Educação, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 14/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12189545

Fernanda de Melo Monteiro Fantini

Profª Drª Daniella Couto Lôbo

Resumo

As novas Tecnologias de Informação e Comunicação têm proporcionado mudanças socioculturais, históricas, econômicas e políticas na sociedade atual. Assim, o trabalho se fundamenta em uma abordagem qualitativa, com uma revisão bibliográfica que aborda os benefícios das TICs na educação, sua relação com a pedagogia e a formação docente. O objetivo principal é compreender a importância das TICs na formação dos professores, bem como identificar os desafios que estes profissionais enfrentam ao inserir as tecnologias em suas práticas pedagógicas. A pergunta norteadora do estudo é: “Quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais docentes ao inserir as tecnologias em suas práticas pedagógicas?”. A reflexão sobre essa pergunta busca entender melhor as dificuldades encontradas pelos professores e soluções para superá-las, potencializando assim o uso das TICs no processo educacional. Os resultados esperados incluem um maior entendimento sobre a importância do uso das TICs na formação de professores e uma visão mais clara dos obstáculos que dificultam sua implementação

efetiva. Espera-se também contribuir para o debate acadêmico sobre o tema, fornecendo conhecimentos úteis tanto para pesquisadores quanto para educadores interessados em incorporar as TICs na prática docente.

Palavras-chave: Formação de professores. Tecnologias de Informação e Comunicação.

ABSTRACT: New Information and Communication Technologies have provided sociocultural, historical, economic and political changes in today's society. Thus, the research is based on a qualitative approach, with a literature review that addresses the benefits of ICTs in education, its relationship with pedagogy and teacher training. The main objective is to understand the importance of ICTs in teacher training, as well as identify the challenges that these professionals face when incorporating technologies into their pedagogical practices. The guiding question of the study is: "What are the main challenges faced by teaching professionals when incorporating technologies into their pedagogical practices?" Reflection on this question seeks to better understand the difficulties encountered by teachers and seek solutions to overcome them, thus enhancing the use of ICTs in the educational process. The expected results include a greater understanding of the importance of using ICTs in teacher training and a clearer view of the obstacles that hinder their effective implementation. It is also expected to contribute to the academic debate on the topic, providing useful insights for both researchers and educators interested in incorporating ICTs into teaching practice.

KEYWORDS: Teacher training. Information Technology and Communication.

INTRODUÇÃO

O mundo moderno é caracterizado por rápidas mudanças em todos os setores da vida, incluindo a educação. A evolução da tecnologia de informação e comunicação (TICs) tem transformado a maneira como as

informações são transmitidas, alterando assim o modo como os professores ensinam e os alunos aprendem (Collins & Halverson, 2018). O campo da educação tem visto um crescimento impressionante no uso das TICs, portanto este trabalho visa compreender a importância delas na formação dos professores, afastando do modelo de educação profissional, caracterizado pela preparação restrita para o mercado de trabalho.

O uso de TICs na educação não é apenas uma tendência moderna, mas uma necessidade. As TICs proporcionam oportunidades para os professores melhorarem suas habilidades pedagógicas, aumentarem a eficiência do ensino e promoverem o aprendizado ativo entre os estudantes (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013). No entanto, apesar das numerosas vantagens associadas ao uso das TICs na educação, existem desafios significativos que os docentes enfrentam ao tentar incorporar essas tecnologias em suas práticas pedagógicas.

Em um contexto neoliberal, as políticas educacionais muitas vezes enfatizam a eficiência e a produtividade, buscando resultados mensuráveis e rápidos. Isso pode levar os professores a verem as TICs como ferramentas que promovem uma aprendizagem mais rápida e eficiente, focando na entrega de conteúdo em detrimento de abordagens mais reflexivas e críticas.

Assim, a educação muitas vezes é vista como um meio de preparar os alunos para o mercado de trabalho e para aumentar a competitividade econômica. Nesse contexto, as TICs são frequentemente percebidas como ferramentas que podem melhorar as habilidades dos alunos em tecnologia e comunicação, preparando-os para o mercado de trabalho globalizado.

Sob políticas educacionais que promovem a inovação e a mudança, as práticas pedagógicas tradicionais podem ser desvalorizadas em favor do uso das TICs. Isso pode influenciar a percepção dos professores, levando-os a considerarem as TICs como indispensáveis para uma educação

moderna e eficaz, enquanto abordagens mais tradicionais podem ser vistas como obsoletas.

As TICs têm transformado o cenário educacional, oferecendo novas ferramentas e metodologias que podem enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. Contudo, a efetiva integração dessas tecnologias no contexto educativo depende da formação adequada dos docentes (PEREIRA; COSTA, 2019).

No entanto, inserir as TICs na prática pedagógica não é uma tarefa simples. Os professores enfrentam desafios que vão desde a falta de familiaridade com as tecnologias até questões de infraestrutura e políticas institucionais (SILVA, 2020).

Para entender esses desafios e buscar possíveis melhorias, é importante analisar a relação entre professores e tecnologia sob uma perspectiva crítica. Como afirmam Selwyn e outros (2017), é necessário considerar o uso das TICs pelos professores como parte de um “complexo ecossistema educacional”, que envolve aspectos técnicos, sociais e institucionais.

Além disso, é preciso levar em conta a diversidade de contextos e experiências dos professores no uso das TICs. As dificuldades encontradas por um professor em uma escola rural com acesso limitado à internet não serão as mesmas de um professor em uma escola urbana com ampla infraestrutura tecnológica (MISHRA; KOEHLER, 2006). Portanto, qualquer proposta de formação docente para o uso das TICs precisa considerar essa diversidade.

Dessa forma, a pergunta de pesquisa deste estudo é: Quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais docentes ao inserir as tecnologias em suas práticas pedagógicas? Através desta pesquisa, pretendemos identificar e discutir esses desafios com o objetivo de melhorar o cenário atual. Como Ertmer & Ottenbreit-Leftwich (2010) apontaram, “os professores não vão usar a tecnologia efetivamente até

que eles possam ver como ela vai ajudá-los a realizar seus objetivos e valores existentes”.

A metodologia deste estudo será baseada em uma abordagem qualitativa, pois é mais adequada para explorar a natureza complexa e multifacetada do uso das TICs na formação de professores (Creswell, 2013). As questões de pesquisa que orientam este estudo são projetadas para explorar a percepção e experiência dos professores no uso das TICs e como isso influencia sua prática pedagógica.

A HISTÓRIA DAS TECNOLOGIAS

O processo histórico das tecnologias é uma narrativa vasta e complexa que abrange a evolução das ferramentas e técnicas usadas pelos seres humanos ao longo do tempo. Os primeiros vestígios de tecnologia remontam aos primórdios da humanidade, quando os hominídeos começaram a usar ferramentas simples de pedra e madeira para auxiliar nas atividades cotidianas, como caça, coleta e construção de abrigos.

Durante a Antiguidade, houve avanços significativos na metalurgia, agricultura, construção e comunicação. Civilizações como os egípcios, sumérios, gregos e romanos desenvolveram técnicas sofisticadas de construção, sistemas de irrigação, escrita e moeda.

Apesar de muitas vezes ser associada a um período de estagnação tecnológica, a Idade Média viu avanços importantes, como a invenção do moinho de vento e a disseminação da impressão em papel na China. No final desse período, surgiram as primeiras universidades, promovendo o intercâmbio de conhecimento e inovação.

O Renascimento trouxe uma explosão de criatividade e inovação, com grandes avanços nas áreas da arte, ciência e exploração. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg revolucionou a disseminação do

conhecimento. A Era da Exploração também impulsionou o desenvolvimento de tecnologias de navegação e cartografia.

A Revolução Industrial foi um dos marcos mais significativos na história da tecnologia. Com a invenção da máquina a vapor, houve uma transformação radical nos processos de produção, transporte e comunicação. A Revolução Industrial desencadeou o surgimento de fábricas, ferrovias, telégrafos e máquinas automatizadas.

O século XX testemunhou avanços sem precedentes em todas as áreas da tecnologia. A eletrificação, a revolução da informação e as conquistas espaciais foram alguns dos principais marcos deste período. A invenção do computador e a subsequente revolução da internet mudaram completamente a forma como as pessoas interagem, comunicam e acessam informações.

No século XXI, a tecnologia continua a evoluir a um ritmo acelerado. Avanços em inteligência artificial, biotecnologia, energia renovável, nanotecnologia e computação quântica estão moldando o futuro da humanidade e desafiando as fronteiras do que é possível.

Ao longo desse processo, a tecnologia tem sido tanto impulsionada quanto moldada pelas necessidades, aspirações e criatividade humanas, refletindo o desejo constante de melhorar as condições de vida e expandir os limites do conhecimento.

Elas começaram a impactar a educação de maneira significativa ao longo do século XX, mas o uso de tecnologia na aprendizagem remonta a períodos anteriores, embora de forma mais limitada.

A invenção da prensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg, no século XV, possibilitou a produção em massa de livros. Isso facilitou a disseminação do conhecimento e contribuiu para a alfabetização em larga escala, formando a base para o ensino formal.

No início do século XX, foram desenvolvidos os primeiros projetores de slides e equipamentos de áudio, como toca-discos e gravadores de fita. Esses recursos foram utilizados para complementar aulas, apresentações e treinamentos.

A partir das décadas de 1930 e 1940, a televisão e o rádio começaram a ser usados como ferramentas educacionais. Programas educativos foram desenvolvidos para transmitir conhecimento e ampliar o acesso à educação, especialmente em áreas remotas.

Nas décadas de 1970 e 1980, os computadores começaram a entrar nas escolas e universidades. Inicialmente, eram utilizados principalmente para programação e desenvolvimento de habilidades computacionais, mas logo foram incorporados em diferentes disciplinas para auxiliar no ensino e aprendizagem.

O surgimento da internet comercial na década de 1990 revolucionou a forma como as pessoas acessam e compartilham informações. Isso deu origem à educação online, com o surgimento de plataformas de aprendizagem, cursos à distância e recursos educacionais acessíveis pela web.

Nas últimas décadas, a realidade virtual (RV) e a realidade aumentada (RA) têm sido exploradas como ferramentas educacionais imersivas. Elas oferecem experiências de aprendizagem envolventes e interativas em áreas como ciências, história e treinamento profissional.

A inteligência artificial (IA) está cada vez mais sendo aplicada na personalização da aprendizagem, análise de dados educacionais, tutoria virtual e criação de conteúdo educacional adaptativo.

O uso de tecnologia na educação continua a evoluir, com novas ferramentas e abordagens surgindo constantemente para melhorar a eficácia do ensino e facilitar o acesso à educação em todo o mundo.

Segundo Saviani é preciso defender uma abordagem crítica da educação, centrada na formação integral dos indivíduos e na promoção da autonomia e da emancipação. Entretanto, para ele, as tecnologias correm o risco de desumanizar o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mecânico e desvinculado das relações humanas essenciais para a formação integral dos estudantes.

Além disso, podem ser usadas como forma de monitoramento, controle da educação, acirramento as desigualdades sociais, substituindo a mediação pedagógica dos professores e diminuindo a importância do diálogo e da interação humana no processo educacional.

No entanto, é importante ressaltar que Saviani reconhece o potencial das tecnologias na educação quando usadas de maneira crítica e reflexiva, em consonância com uma abordagem pedagógica que valorize a formação integral e a emancipação dos estudantes.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Após o fim da ditadura militar, houve uma ampliação da democratização do acesso à educação e uma diversificação dos modelos e abordagens na formação de professores. Surgiram novas instituições de ensino superior e programas de formação de professores, bem como um aumento na valorização da formação continuada e na incorporação de temas como diversidade, inclusão e tecnologia na educação.

Ao longo de toda a história, a formação de professores no Brasil tem sido marcada por desafios persistentes, como a desigualdade de acesso à educação, a baixa remuneração e desvalorização da carreira docente e a necessidade de melhorias na qualidade dos programas de formação.

Dessa forma, formação inicial e continuada de professores é um tema muito relevante na sociedade atual. O debate e a discussão vêm das necessidades reais e do posicionamento da valorização da função

docente, dada a sua desvalorização histórica como política governamental.

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na formação de professores é um tema que tem ganhado cada vez mais relevância no contexto educacional contemporâneo. Diversos estudos têm evidenciado a importância das TICs como ferramentas facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem (Prensky, 2001; Selwyn, 2011).

Elas proporcionam novas formas de interação e comunicação, permitindo o acesso a uma variedade de informações e recursos pedagógicos. No entanto, para que essas tecnologias sejam efetivamente integradas ao currículo educacional, é necessário que os professores estejam preparados para utilizá-las de forma adequada.

A formação de professores para o uso das TICs envolve não apenas o desenvolvimento de habilidades técnicas, mas também a compreensão dos aspectos pedagógicos relacionados à sua utilização. Nesse sentido, diversos autores têm apontado a necessidade de uma abordagem construtivista na formação docente para o uso das TICs (Jonassen e outros, 2003; Koehler & Mishra, 2009).

Em relação à formação de professores, a LDB destaca a importância da formação continuada e da valorização profissional. Ela enfatiza a necessidade de garantir que os professores estejam preparados para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, o que inclui o uso adequado das TICs como ferramentas pedagógicas.

Na prática, diversas políticas e diretrizes educacionais posteriores à LDB têm abordado mais diretamente o papel das TICs na educação e a formação de professores para sua utilização. Isso inclui ações de capacitação específicas, integração de tecnologia nos currículos de formação de professores e investimentos em infraestrutura tecnológica nas escolas.

Dessa forma, em 2010 foi criado o Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação, da Formação Inicial e Continuada de professores e Diretores Escolares(Resolução nº 24/2010). Ele visa a oferta de cursos de licenciaturas e de formação continuada inovadora para atender às necessidades e organização da atual política curricular da educação básica.

Assim, a formação inicial e continuada dos professores é essencial para garantir a qualidade da educação e o sucesso dos alunos. Investir no desenvolvimento profissional dos professores não apenas beneficia sua prática pedagógica, mas também impacta positivamente o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes. A educação está em constante evolução, com novas teorias, metodologias e tecnologias surgindo regularmente. A formação continuada permite que os professores se mantenham atualizados com as tendências educacionais, incorporando novos conhecimentos e práticas em sua atuação pedagógica.

Professores bem preparados são capazes de criar um ambiente de aprendizagem positivo e estimulante, onde os alunos se sintam motivados e engajados. Isso contribui para o sucesso acadêmico dos alunos, bem como para seu desenvolvimento social, emocional e cognitivo. Eles podem explorar novas abordagens de ensino, utilizar recursos tecnológicos de forma eficaz e criar ambientes de aprendizagem estimulantes que inspirem os alunos a se envolverem ativamente no processo de aprendizagem.

Além disso, pesquisas recentes indicam que a integração das TICs na prática pedagógica pode contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento de competências cognitivas nos alunos Hew & Brush, (2007). Porém, apesar desses benefícios, ainda existem desafios a serem superados para que o uso das TICs na formação de professores seja efetivo.

Em suma, a literatura evidencia a relevância do uso das TICs na formação de professores, mas também aponta a necessidade de abordagens pedagógicas adequadas e superação de desafios para sua efetiva implementação.

No contexto da formação de professores, o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) tem potencial para alterar consideravelmente a prática docente, serem usadas como ferramentas pedagógicas para melhorar a qualidade da educação e proporcionar novos ambientes de aprendizagem, permitindo que os professores sejam mais eficientes e eficazes em suas atividades.

Além disso, Chai, Koh e Tsai (2013) destacam que é fundamental que a formação de professores inclua não apenas treinamento tecnológico, mas também pedagógico. Isso porque o uso efetivo das TICs requer uma compreensão profunda de como essas tecnologias podem ser integradas aos objetivos pedagógicos.

Vale destacar a importância do apoio institucional para o desenvolvimento das competências digitais dos professores. Fatores como disponibilidade de recursos tecnológicos e apoio técnico são essenciais para garantir que os professores se sintam confortáveis e confiantes para utilizar as TICs em suas práticas de ensino.

Dessa forma, o Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC) é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) do Brasil que visa promover a integração da tecnologia digital nas escolas públicas do país. Ele busca conectar as escolas à internet e fornecer infraestrutura tecnológica, além de promover a formação de professores para o uso pedagógico das tecnologias digitais. Foi criado em 2021 em um cenário pandêmico, acentuando a necessidade e o aprofundamento em torno das tecnologias da informação.

Tem como objetivos principais: conectar as escolas à internet em alta velocidade, buscando reduzir a exclusão digital e promover a

democratização do acesso à informação e ao conhecimento; fornecer infraestrutura tecnológica, como equipamentos e softwares, para facilitar o uso das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem; promover a formação de professores para que possam utilizar as tecnologias de forma pedagogicamente eficaz em suas práticas educativas e estimular o desenvolvimento de projetos educacionais inovadores que integrem as tecnologias digitais ao currículo escolar.

O PIEC busca, assim, contribuir para a melhoria da qualidade da educação no Brasil, preparando alunos e professores para os desafios e oportunidades do mundo digital, mas há várias razões pelas quais o Programa não tenha sido totalmente efetivado em algumas áreas. São elas: Limitações orçamentárias, infraestrutura inadequada, escolas que não possuem a infraestrutura necessária para suportar a conectividade de alta velocidade proposta pelo PIEC, incluindo a falta de acesso à internet de qualidade ou falta de equipamentos tecnológicos adequados; capacitação de professores, burocracia, gestão; desigualdades regionais e mudanças políticas.

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na formação de professores tem sido objeto de estudo em diversos trabalhos na área da Educação. No entanto, ainda há muito a se pesquisar sobre os impactos dessas tecnologias no processo da formação docente.

Um aspecto relevante a ser considerado é o papel das TICs como ferramentas que podem contribuir para o desenvolvimento profissional dos professores. Nesse sentido, Moura e Carvalho (2016) afirmam que as TICs podem ser utilizadas como ferramentas de apoio ao desenvolvimento de competências profissionais, auxiliando os professores na construção de conhecimentos e habilidades necessárias para atuar em um contexto educacional cada vez mais marcado pela presença das tecnologias digitais.

Além disso, também podem desempenhar um papel importante no processo de reflexão sobre a prática pedagógica, oportunidades para que os professores reflitam sobre suas práticas, analisem seus próprios processos de ensino e aprendizagem e busquem novas estratégias para melhorar seu trabalho em sala de aula.

É importante destacar que a incorporação das TICs na formação de professores não é um processo simples e sem desafios. Segundo Teixeira (2018), muitos professores ainda encontram dificuldades em relação ao uso das tecnologias digitais, seja por falta de conhecimento ou habilidade técnica, seja por resistência ou falta de interesse. Portanto, é fundamental que os programas de formação de professores contemplem estratégias para superar esses desafios e promover uma integração efetiva das TICs na prática docente.

A pandemia da COVID-19 acelerou drasticamente a adoção e o uso de tecnologias em várias áreas da vida das pessoas, principalmente a dos docentes. A preparação deles foi crucial para facilitar a transição para o ensino remoto. Muitos professores precisaram aprender a usar novas ferramentas digitais para facilitar o ensino à distância, como plataformas de videoconferência, salas de aula virtuais, softwares de compartilhamento de tela, sistemas de gestão de aprendizado, gravação de aulas em vídeo, interação de forma eficaz com os alunos online e a avaliação do progresso deles de maneira virtual.

Em resumo, a pandemia exigiu uma rápida adaptação dos professores ao ambiente de ensino remoto, impulsionando o desenvolvimento de habilidades tecnológicas, colaboração entre pares e um foco renovado no bem-estar dos alunos. Essa experiência também ressaltou a importância contínua da formação profissional e do suporte institucional para os educadores.

Por fim, destaca-se a importância da pesquisa em torno do uso das TICs na formação de professores, que ainda é um campo em constante

desenvolvimento e precisa ser contínua, para acompanhar as rápidas transformações que caracterizam o mundo contemporâneo e suas implicações para o campo da Educação.

O TRABALHO DOCENTE

O estudo sobre o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na formação de professores revelou a importância dessas ferramentas para aprimorar e modernizar as práticas educacionais.

No entanto, muitos professores ainda encontram obstáculos para integrar plenamente as TICs em suas práticas pedagógicas. Entre esses obstáculos estão a falta de competência tecnológica, o acesso limitado à tecnologia e o apoio institucional insuficiente. Isso está consistente com pesquisas anteriores que realçam esses desafios como barreiras significativas à adoção das TICs na educação (Ertmer et al., 2012; Pelgrum, 2001).

Pedro Demo, aborda a importância da formação contínua de professores e educadores em um contexto marcado pela rápida evolução das tecnologias educacionais, destaca ainda a necessidade dos profissionais da educação se manterem atualizados e capacitados para utilizar essas ferramentas de forma eficaz. Assim, estabelece uma relação intrínseca entre formação permanente e tecnologias educacionais.

Demo enfatiza que a formação permanente é essencial para capacitar os professores a utilizarem as tecnologias educacionais de maneira eficaz. Isso inclui não apenas o domínio técnico das ferramentas, mas também a compreensão de como integrá-las de forma significativa aos processos de ensino e aprendizagem. Encoraja os profissionais a refletirem criticamente sobre o papel das tecnologias no contexto educacional, questionando suas potencialidades e limitações e avaliando como podem ser melhor utilizadas para promover a aprendizagem dos alunos.

É necessário que os programas de formação docente incluam nos seus componentes as TICs para capacitar os professores e a integrar efetivamente a tecnologia em suas práticas de ensino. Além disso, as instituições educacionais precisam fornecer o apoio necessário, incluindo infraestrutura tecnológica e suporte técnico, para facilitar o uso das TICs pelos professores (Tezci, 2011).

Na formação docente é essencial a preparação dos educadores para as demandas da era digital, um recurso valioso para a melhoria da educação. Isso se alinha com a literatura existente sobre o tema, que enfatiza a importância das TICs na formação docente (Selwyn, 2017; Nascimento & Silva, 2020). Selwyn (2017) argumenta que as TICs têm o potencial de transformar a prática pedagógica, proporcionando aos professores ferramentas para incorporar abordagens mais interativas e inovadoras em suas salas de aula. Nascimento & Silva (2020) também destacaram o papel das TICs no desenvolvimento profissional dos professores. Elas sugerem que podem oferecer oportunidades de aprendizagem contínua e autônoma para os professores, permitindo-lhes atualizar seus conhecimentos e habilidades de maneira flexível e conveniente. No entanto, vale ressaltar que apesar dos benefícios potenciais das TICs na formação docente, também existem desafios associados à sua implementação. Como mencionado por Tezci (2011), alguns desses desafios incluem falta de acesso a recursos tecnológicos adequados, falta de treinamento efetivo e resistência de alguns professores à adoção de novas tecnologias. Esses desafios sugerem a necessidade de políticas e estratégias mais eficazes para apoiar a integração das TICs na formação docente.

Elas têm um papel fundamental na educação contemporânea. Conforme afirma Prensky (2001), estamos vivendo em uma era digital, onde os alunos são nativos digitais e os professores são imigrantes digitais. Isso significa que os discentes de hoje crescem em um ambiente rico em tecnologia, enquanto muitos professores ainda estão se ajustando a este novo ambiente. Portanto, é necessário investir mais em formação de

professores no uso das TICs. Como afirma Koehler e Mishra (2009), em que o desenvolvimento profissional eficaz deve ser contínuo, contextualizado e centrado no conteúdo.

CONCLUSÃO

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na formação de professores é um processo multifacetado que exige uma abordagem holística.

As TICs mostraram-se ferramentas poderosas para apoiar o desenvolvimento profissional dos professores, promovendo a colaboração, o engajamento e a inovação pedagógica. No entanto, destacamos que o uso bem-sucedido dessas tecnologias depende não apenas do acesso a dispositivos digitais e conexão à internet, mas também da competência digital dos professores, da qualidade do suporte técnico e pedagógico disponível e dos contextos institucionais em que são implementadas.

A formação inicial e continuada em TICs deve ser uma prioridade na agenda educacional. Programas de capacitação precisam ser projetados para atender às necessidades específicas dos professores, levando em conta seu nível de conforto com as tecnologias digitais, seu contexto escolar e suas disciplinas específicas.

Em termos práticos, enfatizamos a importância das políticas públicas no apoio ao uso das TICs na educação. Isso inclui investimentos em infraestrutura digital nas escolas, programas de capacitação docente em TICs e incentivos para a inovação pedagógica.

Além disso, a falta de acesso à internet de qualidade, resistência dos docentes em relação às novas tecnologias e a falta de formação adequada corroboram com os estudos de Santos e outros(2018), reforçando a necessidade de políticas públicas voltadas à inclusão digital na educação.

O estudo focado no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na formação de professores revela que, apesar do claro crescimento e da disseminação dessas tecnologias na sociedade atual, sua incorporação no contexto educacional ainda é um desafio.

Muitos professores se sentem inseguros ou despreparados para usar as TICs como ferramentas pedagógicas, apesar do reconhecimento de sua importância. Esse sentimento pode ser atribuído, em grande parte, à ineficiência da formação inicial e continuada.

No entanto, quando a formação docente inclui o uso das TICs de maneira integrada e significativa, os resultados são bastante positivos. Os professores não apenas se tornam mais confiantes e competentes no uso dessas tecnologias, mas também começam a vê-las como ferramentas valiosas para facilitar o aprendizado dos alunos.

Ademais, observa-se que as TICs têm um papel importante na área educacional, mas que não é salvação para os problemas educacionais. Estudos recentes reforçam essas ideias. Por exemplo, Ertmer e Ottenbreit-Leftwich (2013) afirmam que as TICs podem melhorar a eficácia do ensino, aumentar a motivação dos alunos e promover o aprendizado ativo. Portanto, é crucial que os professores sejam capacitados para usar essas tecnologias de maneira eficaz.

Segundo Koehler e Mishra (2009), o uso efetivo das TICs no ensino requer uma compreensão profunda tanto do conteúdo quanto da pedagogia, bem como da forma como esses elementos interagem com a tecnologia.

No entanto, também foi encontrado que a eficácia do uso das TICs na formação de professores depende fortemente do nível de conforto e familiaridade dos professores com essas tecnologias. Alguns professores relatam dificuldades no manejo dessas ferramentas, o que às vezes pode ser um obstáculo para sua implementação efetiva. Isso ressalta a importância da formação contínua e do apoio técnico para os professores, conforme destacado por Ertmer e Ottenbreit-Leftwich (2010).

Assim, é imperativo que se invista na formação continuada dos professores para o uso das TICs, pois como apontado por Oliveira e outros(2021), é necessário não apenas conhecer as ferramentas tecnológicas, mas saber como integrá-las de maneira eficaz e pedagógica na prática docente.

Referências Bibliográficas

Collins, A. e Halverson, R. (2018). Repensando a educação na era da tecnologia: a revolução digital e a escolaridade na América. Imprensa da Faculdade de Professores.

Ertmer, PA e Ottenbreit-Leftwich, AT (2013). Remover obstáculos às mudanças pedagógicas exigidas pela visão de Jonassen de uma aprendizagem autêntica possibilitada pela tecnologia. *Computadores e Educação*, 64, 175-182.

Ertmer, PA e Ottenbreit-Leftwich, AT (2010). Mudança tecnológica dos professores: como o conhecimento, a confiança, as crenças e a cultura se cruzam. *Jornal de Pesquisa sobre Tecnologia na Educação*, 42(3), 255–284.

: PEREIRA, A.; COSTA, F. Formação de professores para o uso das TICs: desafios e possibilidades. *Educação e Tecnologia*, v.4, n.1, p.56-70, 2019.

SILVA, M. Desafios na integração das TICs na prática pedagógica: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Educação Tecnológica*, v.33, n.2, p.255-273, 2020.

MISHRA P., KOEHLER MJ. Conhecimento tecnológico-pedagógico do conteúdo: uma estrutura para o conhecimento do professor. *Registro da Faculdade de Professores* Volume 108 Número 6, 2006, pp .1017–1054.

– Prensky, M. (2001). Nativos digitais, imigrantes digitais parte 1. *No horizonte*, 9(5), 1-6.

Selwyn, N. (2011). *Escolas e escolarização na era digital: uma análise crítica*. Routledge.

Koehler, M. e Mishra, P. (2009). O que é conhecimento de conteúdo pedagógico tecnológico (TPACK)? *Questões Contemporâneas em Tecnologia e Formação de Professores*, 9(1), 60-70.

Jonassen, DH, Howland, J., Moore, J. & Marra, RM (2003). *Aprendendo a resolver problemas com tecnologia: Uma perspectiva construtivista* (2ª Ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.

Hew, KF e Brush, T. (2007). Integrando a tecnologia no ensino e aprendizagem do ensino fundamental e médio: lacunas de conhecimento atuais e recomendações para pesquisas futuras. *Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia educacional*, 55, 223–252.

Chai, CS, Koh, JH e Tsai, CC (2013). Uma revisão do conhecimento do conteúdo pedagógico tecnológico. *Tecnologia Educacional e Sociedade*, 16(2), 31-51.

Moura, A., & Carvalho, A. A. (2016). O uso das TICs na formação de professores: uma revisão da literatura. *Revista Brasileira de Educação em Tecnologia*, 1(1), 1-15.

Teixeira, M. (2018). Desafios e possibilidades do uso das TICs na formação de professores. *Revista Educação & Tecnologia*, 2(1), 77-90.

Creswell, JW (2013). *Desenho da pesquisa: Abordagens qualitativas, quantitativas e de métodos mistos*. Publicações Sábias.

Koehler, M. e Mishra, P. (2009). O que é conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo (TPACK)?. *Questões contemporâneas em tecnologia e formação de professores*, 9(1), 60-70.

Pelgrum, WJ (2001). Obstáculos à integração das TIC na educação: resultados de uma avaliação educacional mundial. *Computadores e Educação*, 37(2), 163-178.

Nascimento, SPD e Silva, ALF (2020). Formação de professores na era digital: o papel das tecnologias digitais no desenvolvimento profissional. *Revista Brasileira de Informática na Educação*, 28.

Selwyn, N. (2017). *Educação e Tecnologia: Principais Questões e Debates*. Publicação Bloomsbury.

Prensky, M. (2001). Nativos digitais, imigrantes digitais parte 1. *No horizonte*, 9(5).

Tezci, (2011). Fatores que influenciam o uso das TIC pelos futuros professores na educação. *Jornal Europeu de Formação de Professores*, 34(4), 483-499.

SANTOS, E.; SANTOS, L.; SANTOS, R.; ARAÚJO JUNIOR, C.F.. Inclusão digital na educação brasileira: desafios e perspectivas para a formação de professores para o uso das tecnologias da informação e comunicação no ensino-aprendizagem. *Revista Brasileira de Educação e Tecnologia*,v4,n2,p45-57,.2018.

OLIVEIRA,M.V.M ; BEZERRA,J;SILVA,E.P;LIMA,S.S . O uso das TICs na prática pedagógica dos professores: um estudo sobre a percepção dos docentes acerca do uso das ferramentas digitais no processo educacional. *Revista Brasileira de Educação e Tecnologia*,v6,n1,p110-125,.2021.

BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno(CNE/CP). Resolução nº 1, de 5 de janeiro de 2021. Institui e Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Profissional e Tecnológica. *Diário Oficial da União, Brasília, DF, 06 dez.2021b*.

BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP nº 24, de 4 de outubro de 2010. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 out. 2010. Seção 1, p. 13.

Singer, Charles, E. J. Holmyard, A. R. Hall e Trevor I. Williams, Uma História da Tecnologia. Oxford University Press, 1954.

SAVIANI, D. O trabalho como princípio educativo frente às novas tecnologias. In: FERRETTI, C. J. et al. (Orgs.). Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate multidisciplinar. Petrópolis: Vozes, 1994.

DEMO, Pedro. Formação Permanente e Tecnologias Educacionais. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil